

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ ning
“ _____ ” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Xusanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____
_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____
_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, _____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida
_____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf
_____ uchinchi _____ paragrafida
_____ haqida _____ ma`lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti** _____

___ yo'nalishi ___-bosqich _____-guruh talabasi

_____ **mavzusidagi kurs ishiga**

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchymoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan islohatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ___-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa _____

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Ajraladigan rezbasiz birikmalarning ish chizmalarini bajarish va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	12
1. Birikmalar.....	13
2. Brikmalar turlari	17
3. Rezballi va rezbasiz detallar va ularning birikmalari.....	20
4. Rezbasiz brikmalar	24
Xulosalar	29
Foydalanilgan adabiyotlar	30
Ilovalar	31

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: Chizma, asosan, axborot (informatsiya) uzatishning grafik vositasi bo‘lib, u texnik g‘oyani ifodalashning eng tushunarli vositasi hisoblanadi. Chizmalar bir zavoddan ikkinchi zavodga, bir mamlakatdan boshqa mamlakatga yuboriladi. Chizmani o‘qiy oladigan har qanday ixtisosli mutaxassis ulami tushunadi, ularga qarab eng murakkab mashinaning tuzilishini o‘rganadi. Shuning uchun texnika sohasida savodli bo‘lishni istagan har bir kishi chizmachilikni yaxshi bilishi va o‘zlashtirishi lozim.

Biroq chizmalar faqat texnikadagina zamr bo‘lib qolmay, balki ko‘plab kasblardagi mutaxassislar uchun ham doimiy yo‘ldoshdir. Chizmalarga qarab turar joy binolari, to‘g‘onlar, shaxtalar, elektr stansiyalari, temiryo‘l va avtomobil yo‘llari quriladi, kiyim-bosh, poyafzallar tikiladi, mebel yasaladi, shahar va qishloqlar ko‘kalamzorlashtiriladi. Chizmachilik — ob‘yektlar (turli mashinalar, mexanizmlar, binolar, inshootlar va boshqalar)ning chizmalarini, sxemalar, xaritalar va grafiklarni chizishga, turli buyumlarning tasvirlarini yasashga oid krunkridalar va usullarni o‘z ichiga olgan texnika fani; chizmalar, loyihalarni chizish bilan shug‘ullanish. Chizmaning asosini geometriya, chizma geometriya fanlari tashkil etadi. Vazifasi — chizmachilik asboblardan foydalanib turli buyumlarning tasvirlarini, loyihalar va eskizlarini chizishga, chizilgan chizmalarni o‘qishga, aksonometriya yasashga o‘rganish.

Kurs ishining maqsadi. Ajraladigan rezbasiz birikmalarning ish chizmalarini bajarish va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqida ma‘lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obykti. Ajraladigan rezbasiz birikmalarning ish chizmalarini bajarish va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqidagi ma‘lumotlarni noan’anaviy yondashuv asosida o‘quv qo‘llanma dasturi.

Kurs ishining predmeti. Ajraladigan rezbasiz birikmalarning ish chizmalarini bajarish va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati va shakllarni ko'rsatish, ularda ko'nikma hosil qilish, ularda tabiatdagi rang – baranglikni to'g'ri tasvirlashga o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Ajraladigan rezbasiz birikmalarning ish chizmalarini bajarish va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Ajraladigan rezbasiz birikmalarning ish chizmalarini bajarish va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Ajraladigan rezbasiz birikmalarning ish chizmalarini bajarish va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Ajraladigan rezbasiz birikmalarning ish chizmalarini bajarish va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o'qitish va uni takomillashtirishda o'zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg'izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo'jaev, E.Rovziev kabilarning hissalarini katta boldi. O'zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o'rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo'lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo'yilgan maqsadga erishishi uchun to'plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism

Har bir mashina, stanok va asbob uskunalari, turli inshoot qismlari, turli detallarni brikmalaridan tashkil topgan bo'lib, qandaydir ish bajaradilar. Lekin detallarning tuzulishlari va bajaradigan vazifalariga qarab brikmalar turlicha bo'ladi. Ishlab chiqarishda yoki inshoot qismlarida ikki detalni bir – biri bilan ajraladigah va ajralmaydigan qilib biriktirish mumkin. Ma'lumot uchun ajralmas brikmalarni ko'rib chiqamiz. Bunday brikmalar ajralish vaqtida, brikma detallari buziladi, yoki sinadi. Bu brikmalarga payvandlangan, kavsharlangan yoki parchinlangan detallar kiradi. Ajraluvchan brikmalar ajralish vaqtida, brikma qismlari buzulmaydi yoki sindirilmaydi.

Bu brikmalar ikki hil bo'ladi: qo'zg'aluvchi va qo'zg'almaydigan brikmalar. Detaillari bir – biriga nisbatan siljishi mumkin bo'lgan brikmalar-qo'zg'aluvchi brikma bo'lib, ularga quyidagilar kiradi: shponkali brikmalar va shlistli brikma.

1. Brikmalar

Boltli birikmada mahkamlash detallarida ko'rsatilgandek shartli ravishda chiziladi. Bolt uzunligi uning oxirini gaykadan chiqib turgan qismi (K)ni hisobga olgan holda tanlanadi. Boltning uzunligini hisoblash formulasi: $l_b = a + b + S_{sh} + H + K$; bu erda a va b birikuvchi detallar qalinligi; H bolt kallagi balandligi, rezbaning uzunligi esa birikmani mustahkamlik shartidan kelib chiqib tanlanadi. Ehtiyoj chorasi hisobga olingan rezba $N \geq 2S_{sh}$. Boltli birikma chizmasiga faqat uchta o'lcham qo'yiladi: rezba diametri, bolt uzunligi va birikadigan detallar teshigining diametri.

GOST 2315-96 bo'yicha yig'ma chizmada mahkamlash detallari soddalashtirib yoki sterjen diametri 2 mm va undan kichik bo'lsa shartli tasvirlash mumkin. Soddalashtirib tasvirlaganda faska, yumaloqlashlar, bolt sterjeni bilan teshik orasidagi oraliq ko'rsatilmaydi.

Shpilka yordamida detallarni biriktirish uchun detallardan biri to'liq teshilmaydi va unga rezba chiqarilgan bo'ladi. Unga shpilkaning o'tkazuvchi uchi burab qotiriladi. Ikkinchi birikuvchi detalga to'liq silindrik teshik o'yilgan bo'lib, bu detal shpilkaning siquvchi uchidan kiygiziladi. So'ngra shayba kiygizilib, undan keyin gaykani burab, birinchi detalga ikkinchisi qisiladi.

Shpilkaning o'lchamlari orasidagi o'zaro munosabat va shpilkali birikmaning tasviri 3.1-shakl, b da berilgan. Shpilkaning uzunligini hisoblash formulasi: $l_{shP} = a + S + H + K$. GOST 2315-96 bo'yicha shpilka yordamida detallarni biriktirishni soddalashtirib tasvirlash mumkin.

Boltli va shpilkali birikmaga oid amaliy ish 3.1-shaklda ko'rsatilgandek bajariladi. Bu ishga oid topshiriq variantlari 2.4, 3.1-jadvallardan olinadi.

Vint yordamida detallarni biriktirish uchun detallardan biri (1) to'liq teshilmaydi va unga rezba chiqarilgan bo'ladi (3.2-jadval, a, b). Ikkinchi birikuvchi detal (2) to'liq silindrik teshik o'yilgan bo'ladi (3.2-shakl, v). Bu teshik diametri l_{ld} ga teng bo'ladi. Vint birinchi detal teshigidan erkin kirib, ikkinchi detalga buraladi. Yashirin

kallakli vintli birikma 3.2-shakl, g da berilgan. Vint kallagi detal sirtidan chiqib turmasligi kerak.

GOST 2315-96 bo'yicha vint yordamida detallarni biriktirishni soddalashtirib tasvirlash mumkin.

Suv, gaz, havo va har xil suyuqliklarni uzatadigan truboprovodlarga truba birikmalar qo'llaniladi. Truba birikmalar ajraladigan (masalan, rezbali, fittingli, flanetsli) va ajralmaydigan (masalan, payvandlash yoki kavsharlash yordamida biriktirish) bo'lishi mumkin.

Truba birikmalar soddalashtirmasdan tasvirlanadi. Qirqimda rezbali birikmani tasvirlaganda teshikdagi rezbani faqat rezbali sterjen bilan to'silmagan qismi ko'rsatiladi (3.3-shakl, a). Truba biriktiruvchi detalning rezbali qismini oxiriga 2-4 mm yetkazmay tasvirlanadi. Shuning uchun trubaning rezbali qismi briktiruvchi detaldan chiqib turadi. Bundan tashqari birikadigan trubalarning biriga kontrgayka buralishi (o'rnatilishi)ni nazarda tutib, trubalarga rezba keragidan 4-6 mm ortiqcha chiqariladi.

Vintli va fittingli birikmaga oid amaliy ish 3.3-shaklda ko'rsatilganidek bajariladi. Bu ishga oid topshiriq va variantlari 2.4 va 3.1 - jadvallardan olinadi.

Shponka aylanma harakatni valdan shkivga, tishli g'ildirakka, maxovikka va shunga o'xshashlarga uzatish uchun foydalanishadi.

Shponka - o'zaro birikib turgan ikki detalning o'yiqlari (pazlari) ga o'rnatilib ularning bir-biriga nisbatan buralishiga yoki siljishiga to'sqinlik qiladi. Shponka o'zining tuzilishiga qarab kallaksiz ponasimon (3.4-shakl), kallaklik ponasimon (3.5-shakl), prizmatik (3.6- shakl) va segment (3.7-shakl) shponkalarga bo'linadi. Amaliyotda eng ko'p prizmatik va ponasimon shponka ishlatiladi. Prizmatik shponka GOST 23360-96 va GOST 8790-96 bo'yicha ponasimon shponka GOST 24068-96; GOST 8791-96; GOST 8792-96; GOST 8793-96 bo'yicha tayyorlanadi.

Prizmatik shponka va uning uchun val va vtulkaga o'yilgan o'yiklarda qiyalik bo'lmaydi. Shponka val o'yig'iga qo'yiladi, vtulka esa valga kiyitiladi. Shponkaning

yon yoqlariga kuch tushadi. Radius bo'ylab, shponka va vtulka o'yig'i orasida 0,2-0,3 mm oraliq bo'lishi kerak.

Odatdagi va yo'naltiruvchi prizmatik shponkalar bo'lib, ular bir-birlaridan farq qiladi. Odatdagi prizmatik shponka aylanma harakatni uzatishga mo'ljallangan. Yo'naltiruvchi prizmatik shponka esa detalni val o'qi bo'ylab yo'naltirish uchun xizmat qiladi. Odatdagi prizmatik shponkalarining va o'yiqlarning o'lchamlari 3.4-jadvalda berilgan. Prizmatik shponkali birikma 3.9-shakl, b da ko'rsatilgan. Valda o'yilgan o'yiqlik uzunligi shponka uzunligiga teng bo'ladi. Vtulkadagi o'yiqlik uzunligi esa shponka uzunligidan 5-6mm uzun bo'ladi. Yo'naltiruvchi prizmatik shponka uzun bo'lib, u albatta valga vintlar bilan mahkamlangan bo'ladi.

3.8-shakl, a, b, v, g da segment shponkali birikmani hosil qilish etaplari ko'rsatilgan. 3.9-shakl, a) da kallaksiz ponasimon shponkali birikma; 3.9-shakl, v) da segment shponkali birikma ko'rsatilgan.

Val bilan vtulka qo'shimcha detalsiz val va vtulkadagi tishlar (shlitsalar) va o'yiqlarning bir-biriga kirib turishi natijasida hosil bo'lgan birikma shlitsali birikma deb ataladi (3.10-shakl, 3,4,7; 3.12-shakl).

Shlitsali birikma detalni val o'qi bo'ylab joyini osonlik bilan o'zgartirish, yaxshi markazlanish va katta miqdordagi aylanma kuchlarni uzata olish imkoniyatiga hamda yuqori mustahkamlikka ega.

Shlitsa profili to'g'ri yonli (to'rtburchak), evolventa va uchburchak shaklida bo'ladi.

To'g'ri yon profili shlitsalari bo'lgan valning tasviri 3.10 - shakl, 1 da, teshikning tasviri 3.10 - shakl, 2 da, evolventasimon profili shlitsalari bo'lgan valning tasviri 3.10-shakl, 5 da, teshikning tasviri 3.10-shakl, 6 da berilgan.

Profili to'g'ri yonli shlitsa ko'p foydalaniladi. Bunday shlitsalarning o'lchamlari GOST 1139-96 da berilgan. Shlitsalar uzatadigan kuchning miqdoriga qarab yengil, o'rtacha va og'ir seriyaga bo'linadi. Ular bir-biridan tishlarining soni va balandligi bilan farq qiladi.

GOST 2409-96 bo'yicha shlitsaning tishi cho'qkisi aylanasi va yasovchilari val va teshikda butun uzunligi bo'ylab asosiy tutash chiziq bilan, tishi tubi aylanasi va tish tubi sirti yasovchilari esa ingichka tutash chiziq bilan chiziladi (3.10-shakl, 1,2,5,6).

Valning shlitsali (tish chiqarilgan) qismining chegarasi va to'la profili shlitsalar bilan ularning sbegi oralig'idagi chegara ingichka tutash chiziq bilan ko'rsatiladi (3.10-shakl,1,5). Tishli val va teshikning o'qiga perpendikulyar tekislikda bitta tish cho'qqisi va ikki tish tubi faskasiz, yumaloqlash yoyisiz tasvirlanadi. Zaruriyat tug'lsa bir nechta tish va tish tublarini tasvirlashga ruxsat etiladi.

Shlitsali birikmani yig'ma holda tasvirloyotganda, teshik tishlari sirtining val bilan to'silib qolmagan qismigina ko'rsatiladi.

3.11-shakl, a da shlitsa profili tog'ri yonli valning uning o'qiga perpendikulyar bo'lgan tekislikdagi proeksiyasi tasvirlangan. Bundan tashqari tish profilining faskasi va yumaloqlash radiusi o'lchamlari kattalashtirilgan masshtabda (M2:l) chiqarib (I) ko'rsatilgan.

3.11-shakl, b da shlitsali teshik, uning o'qiga perpendikulyar bo'lgan tekislikdagi proeksiyasi tasvirlangan. Bundan tashqari tish profilining faskasi va yumaloqlash radiusi o'lchamlari kattalashtirilgan masshtabda (M2:l) chiqarib (I) ko'rsatilgan.

2. Brikmalar turlari

Ma'lumki, xar bir mashina uzellardan, uzellar esa, o'z navbatida detallardan tuzilgan. O'z navbatida detallardan uzellar, uzellardan esa mashina birikmalar vositasida yig'iladi.

Birikmalar ajralmaydigan va ajraladigan turlarga bo'linadi. Agar uzellarni yoki mashinani ayrim qismlarga ajratish uchun birikma elementlarini sindirish shart bo'lsa, bunday birikma ajralmaydigan, aks xolda esa ajraladigan birikma deb ataladi. Parchin mixli va payvand birikmalar ajralmaydigan birikmalar bo'lsa, shponkali, shlitsali va rez'bali birikmalar ajraladigan birikma turiga kiradi. Ajraladigan birikmalarning yaxshi xususiyati shundaki, ular vositasida mashinani zarur vaqtda bo'laklarga ajratib zarur vaqda yana qayta yig'ish mumkin.

Payvand birikmalar ajralmaydigan birikmalar safiga kiradi. Sanoatning turli sohalarida ishlatiladigan konstruksiyalar, suyuqlik saqlanadigan idishlar, fermalar. metall minoralar, korpuslar va ayrim detallar shu usulda olinadi. Payvand birikmalarning keng ko'lamda turli mexanizm. mashina va metall konstruksiyalarda ishlatilishiga sabab. bunday birikmalarning afzalliklarining mavjudligidir. Payvand birikmalarning afzalliklariga quyidagilar kiradi: metalning tejalishi. amalda turli shakl va o'lchamdagi detallarni olish imkoniyati, statikaviy va zarbiy yuklanishlarda payvand birikmaning mustahkamligi asosiy detaining mustahkamligiga deyarli vaqinligi. payvandlash jarayonini avto'latlashtirish imkoniyatining yuqoriligi, payvand chokning jips zichligi va gaz hamda suyuqlikni o'tkazmasligi. Payvand birikmalarning bir qancha kamchiliklari ham bor: chunonchi, payvand chok sifatini aniqlashning bir muncha qiyinligi. payvandlanayotgan detalning haroratdan deformatsiyalanishi, kuchlanishlar jamlanishining mavjudligi, asosiysi. ba'zi materiallarni payvand usulida biriktirishning mumkin emasligi.

Hozirda qo'llanilayotgan payvand usullari turli-tumandir. Metall elektrod bilan elektr-yoy payvandlash (N. Benardos, 1882-yil va N. Slavyanov, 1888- yillarda kashf etishgan), elektr shlak payvandlash (detailar qalinligi 30 mm dan

1 ...2 m gacha bo'lishi mumkin), kontaklab payvandlash va ishqalab payvandlash keng tarqalgan. Payvandlashning qayd etilgan turlaridan tashqari uning maxsus turlari ham ishlatiladi.

Payvandlashning maxsus turlariga diffuziyali, elektron-nur, lazerli, radiochastotali, ultratovushli, portlatish asosidagi, plazmali, detal siitiga yupqa qatlam qoplash usuli kabilar kiradi. Ko'rsatib o'tilgan payvandlash usidlarining o'z ishlatish sohalari, afzalliklari bor. Bundan tashqari plastmassa detallarni payvandlashda ularni gaz issiqlik tashuvchilar. yuqori chastotali elektr toklari yordamida qizdiriladigan elementlar, ultratovush, ishqalash va kimyoviy reaksiyalar yordamida payvandlash mumkin. Payvandlash usullarining joriy etilishi, ayniqsa bu jarayonni to'liq avto`latlashtirish. chok sifatini hamda ish unumdorligini 20-30 barobar oshirish, metallni 15-20% gacha tejash imkonini beradi. Payvandlash usulida olingan po'lat tuzilma (konstruksiya)lar quyma usulida olingan cho'yan tuzilmalardan 50%. po'lat tuzilmalardan esa 30% yengildir.

Kavsharli birikmalar biriktiriladigan detallar bilan kavshar o`rtasidagi molekulyar ta'sir kuchlari orqali vujudga keladigan ajralmaydigan birikmadir. Biriktiriladigan detallar orasiga eritilgan holda kiritiladigan qotishma yoki metall kavshar deyiladi va odatda, uning erish harorati detallarning erish haroratidan ancha kichik bo`ladi. Kavsharlash jarayoni payvandlash jarayonidan shu bilan farq qiladiki, unda biriktirilayotgan detallar eritilmaydi yoki yuqori haroratda qizdirilmaydi.

Parchin mixli birikmalar samolyotlarning ustki qobig'ini yasashda, yuk ko`tarish kranlarining fermalari, xamda ko`priklar qurishda keng ko`lamda ishlatiladi . Bu birikmalarda asosiy element parchin mixdir. Parchin mix yasash uchun, asosan, diametri 20 mm dan ortiq bo`lmagan po'lat, mis, alyuminiy simlardan foydalaniladi. Agar bunday simning bir uchidan ozginasi qirqib olinsa va uning bir uchi parchinlanib , ma`lum shakldagi kallakka aylantirilsa, parchin mix xosil bo`ladi.

Agar ikkita list ustma-ust qo'yilib, zarur diametrli teshik ochilgach, bu teshikka parchin mix kiritilgandan keyin uning ikkinchi uchi xam parchinlansa, parchin mixli birikma hosil bo`ladi. Bir necha parchin mixlar qatori parchin mixli chok deb ataladi.

Parchin mixli chok xosil qilishda qo'l kuchidan xam mashinalardan xam foydalaniladi.

Parchin mixlar katta-kichikligiga qarab sovuq holda yoki qizdirib tayyorlanadi. Ulanadigan qismlarda teshiklar hosil qilish uchun parma yoki pressdan foydalanilganda ulanadigan qismlar katta bosim ta'sirida deformatsiyalanadi, teshikning ikkinchi to'lonida esa o'tkir qirralar xosil bo'ladi. Ular parchin mix tanasining kesilishiga sabab bo'lishi mumkin. Rangli metaldan yasalgan barcha parchin mixlar xamda diametri 12 mm gacha bo'lgan po'lat parchin mixlar sovuqlayin, diametri 12 mm dan katta bo'lganlari esa ma'lum temperaturagacha qizdirilgandan keyingina parchinlanadi, chunki ular qizdirilmasa, birinchidan parchinlash qiyin bo'ladi, ikkinchidan, sifati yaxshi chiqmaydi. Xozirgi vaqtda mashinasozlikda parchin mixli birikmalar, payvandlash qiyin bo'lgan detallarigina biriktirish uchun ishlatilmoqda.

Rezbali birikmalar juda keng tarqalgan ajraladigan birikmalardir. Ularni rezba bilan ta'minlangan boltlar, vintlar, shpilkalar, gaykalar, prujinalovchi shaybalar vositasida hosil qilinadi. Rezbali birikmalarning asosiy elementi rezbadir. Agar silindrik yoki konussimon sirtida uchburchak, trapetsiya, to'g'ri to'rtburchak va shunga o'xshash yassi shaklni vint chizig'i bo'ylab har doim vintning o'qidan o'tadigan holatda siljitsak, bu shakl shaklga mos rezbani tashkil qiladi.

Shponkali birikmalar val, shponka va g'ildirak gupchagi (shkiv yoki boshqa detal gupchagi)dan iboratdir. Shuning uchun ham birikmani tarkibiy qismlarga ajratish nisbatan oson. Ular asosan aylanuvchi detallarni (shkiv, g'ildirak, mufta, yulduzcha kabi) val yoki o'qqa o'rnatish uchun ishlatiladi. Ularning yana bir boshqa vazifasi, aylantiruvchi mo'lentni val va detallar orasida uzatishdir. Shponkalarining asosiy turlari standartlashtirilgan.

3. Rezbali va rezbasiz detallar va ularning birikmalari

Briktiruvchi rezbalarga profili uchburchak shaklida bo'lgan rezbalar kiradi. Boshqa profildagi rezbalar (masalan: to'g'ri burchak, trapetsiya shaklidagi) yurgizuvchi detallarda ishlatiladi.

Rezbaning qadami: rezbaning ikki uchi orasidagi masofaga aytiladi. (P- masofa), ya'ni detal bir butun aylantirilganda, to'g'ri yo'nalgan masofaga aytiladi. Rezba yo'nalishi bo'yicha ikki xil bo'ladi:

O'ng rezbauning ko'rinadigan qismi chapdan o'ng tomonga qarab ko'tariladi.

Chap rezbauning ko'rinadigan qismi o'ngdan chapga qarab ko'tariladi.

Rezba, bir va ko'p yo'llik bo'lib, aylana bo'yicha yo'li bir, ikki, uch yo'lli bo'lishi mumkin.

Rezba detalning tashqi va ichki sirtida o'yilgan bo'lishi mumkin.

Masalan: bolt, shpilka, vint, truba tashqi rezbali detallar, Gayka, mufta - ichki rezbali detallar.

Rezba quyidagi turlarga bo'linadi:

Metrik rezba: profili teng tomonli uchburchak ko'rinishida bo'lib, undagi burchagi 60° bo'ladi.

Metrik rezbalar o'zining mustahkamligi bilan boshqa rezbalardan farq qiladi, shuning uchun ular briktiruvchi detallarda (masalan, bolt, shpilka, vint, gaykalarda ishlatiladi). Metrik rezbalar yirik va mayda qadamli qilib tayyorlanadi. Mayda qadamli rezbaning yirik qadamli rezbadan farqi shundaki, bir xil diametrdagi uning qadami mayda va chuqurligi kam bo'ladi.

Metrik rezbaning shartli belgisi "M" bo'lib, u rezba diametrlarining sonli ifodasi oldiga qo'shib yoziladi.

Masalan, diametri 16 mm bo'lgan metrik rezbaning belgisi M 16. Agarda mayda metrik rezba bo'lsa, uning qadami qo'shib yoziladi.

Agarda rezba chapaqay bo'lsa, "chap" so'zi qo'shilib yoziladi. Masalan, M 16 chap.

Dyuymli rezba: profili teng yonli uchburchak bo'lib, uning uchidagi burchagi 550 bo'ladi. Belgisi (") shaklida. 188 – shakl.

Masalan, bir dyuymning yozilishi - I". I"- 25,4 mm ga tengdir.

Dyuymli konus rezba chizmada quyidagicha belgilanadi K 2", bu erda K- konus so'zining bosh harfi.

2"- rezba diametrining o'lchami.

Truba rezba ikki xil bo'ladi: Slindrik truba rezba, Konus truba rezba.

Silindrik truba rezba unga katta bo'lmagan bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan bo'lib, suv, gaz trubalarda va ularni biriktiruvchi detallarda ishlatiladi. Rezbaning shartli belgisida "trub" so'zi, rez'ba diametrining sonli ifodasi oldiga yoziladi.

Rezba uchining yarim yoy shaklida qilishdan maqsad, ularni jipsligini mustahkamlash uchun o'raladigan zichlagich yaxshi o'ralishi uchun qulaylik tug'dirishdir.

Konus truba rezba yuqori bosim ostida, yuqori temperaturada ishlaydigan mustahkam va zich birikmalarni talab qiladi, truba va yasamalarda ishlatiladi.

Chizmada konus truba rezba quyidagicha belgilanadi: K trub 1/2"- bu yerda K-konus so'zini bosh harfi. Bunday konus truba rezbalarning yasovchi uchburchagini bissektrissasi konus o'qiga perpendikulyar yo'nalgan bo'lib konuslik esa I:16- ga teng.

Qolgan rezbalar bilan qisqacha tanishtiramiz.

Trapesiyasimon rezba metal qirquvchi stanok, presslarning yurgizish vintlarida, og'ir yuk ko'tara oladigan ilmoqlarda ishlanadi. Bunday rezbaning profili teng yonli trapesiyadan iborat bo'lib, uchidagi burchagi 300 ga teng.

Trapesiyasimon rezbalar metrik rezbalar singari bir xil diametrda turli qadamli: yirik, o'rtacha va mayda qadamli bo'ladi.

Tirak rezbalar bunday rezbalarning yasovchisi teng yonsiz trapesiyadan iborat bo'lib, uning bir yoni ya'ni ish bajaruvchi tomoni 30 burchak, ikkinchi tomoni esa 300 burchak tashkil qiladi.

To'g'ri burchakli rezba xarakatga keltiruvchi detallarda masalan, oddiy yuk ko'taruvchi asbob presslarning vintlarida ishlatiladi. Bu rezba standartlashtirilmagan.

Yarim aylanasimon rezba bunday rezbalar elektr lampalarida va potronlarda ishlatiladi.

Rezbalarni chizmalarda tasvirlash.

Rezbalar tashqi, ichki bo'lishi mumkin. Agarda rezbalar sterjenda, ya'ni detalni tashqi sirtida bo'lsa, tashqi rezba bo'lib, uning tashqi diametri tutash asosiy chiziq, ichki diametri esa ingichka tutash chiziq bilan tasvirlanadi.190shakl.

Tashqi rezbalarni - plashkalar, rezba frezalari yoki maxsus stanoklarda tayyorlash mumkin.

Agarda rezba detalning ichki qismida bo'lsa, uni kesib ko'rsatilganda, rezbaning tashqi diametri asosiy qalin chiziq, ichki diametri ingichka tutash chiziq bilan tasvirlanadi.

Rezbali detallarni bir – biriga biriktirish oson bo'lishi uchun, bo'lt, shpilka va vintlarning uchlari quyidagicha yasaladi: 1.tekis. 2. konusli. 3. sfera. 4. silindrik.

Briktirish detallaridan biri bo'lt bo'lib, ikki qismdan iborat bo'ladi:a) kalla qismi (kallagi), b) tanasi (sterjeni).

Konusli kalla qismi - olti qirrali, to'rt qirrali prizma, yarim yumaloq qilib ishlanadi. Boltning kalla qismi 300 faskali yoki tekis, tanasining uchi tekis, silindrik, sfera yoki 450 faskali bo'lishi mumkin.

Chizmada bo'ltni quyidagicha belgilanadi: M20x90. bu yetrda M 20 - metrik rezba, diametri 20mm, 90 – sterjenning uzunligi.

Bo'ltning qolgan o'lchamlari, bo'lt rezbasining diametri (M 20) ga qarab quyidagi formulalar bo'yicha, butun songa to'ldirgan holda aniqlanadi.

$$D= 2d \quad S=1,7d \quad d1= 0,85d \quad l1 = 1,5d \quad H = 0,7d$$

Quyidagi shakillarda bo'lt kallagida faska olingandan keyin hosil bo'ladigan egri chiziqlar giperbo'lalarni aylana bilan almashtirib chizish ko'rsatilgan.

Buning uchun gorizontaal proyeksiyada diametri D1 – teng qilib aylana chiziladi. Aylanadagi 1 va 4-chi nuqtalarni frontal 1" va profil 4" proyeksiyalarini topib, bu nuqtalardan gorizontaal chiziqqa nisbatan 300 chiziq chizilsa, yon qirralar bilan kesishib 2" va 5" nuqtalar topiladi. 2' va 3' nuqtalarning profil proyeksiyasi 2" va 3" bo'lib, olinadigan faskaning ostki nuqtasidir. 5"- nuqtadan gorizontaal chiziq o'tkazilsa, chiziladigan yoyning yuqorigi nuqtasi hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan nuqtalarning yoy chiziqlar bilan tutashtirish kerak.

Agarda $D = S$ bo'lsa, u holda profilda proyeksiyasidagi 5" bo'lmaydi, chiziladigan yoy, yuqoridagi gorizontaal chiziqqa urinma bo'ladi.

Gayka.

Gaykalar olti, yoqli, kvadrat va gayka-barashka turida tayyorlanadi. Olti yoqli gaykalar - oddiy, o'yiqli, yupqa va qalin faskali qilib tayyorlanadi.

Qalin gaykalar – o'q bo'yicha zoriqish ko'p bo'lgan hollarda ishlatiladi.

Gaykani faskasini chizish, huddi bo'lt kallagi faskasini chizishga o'hshaydi.

Gaykani chizishda, oldin gorizontaal proyeksiyada diametri $D=2d$ teng bo'lgan aylana chizib, uni olti bo'lakka bo'lish va har bir H nuqtadan frontal va profil

proyeksiyalarga olib chiqib, balandligi $H=0,8d$ ga teng bo'lgan to'rt burchak chiziladi. So'ngra, yuqorida aytilganidek faska chizig'I chiziladi.

4. Rezbasiz brikmalar

Shpilka ikki uchi rezbali bo'lib, bir tomoni bilan detalga buraladi, ikkinchi detal teshigidan chiqib turgan tomoniga avval shayba joylashtirilib, so'ngra gayka buraladi. Shpilkalar, bo'ltlarni ishlatish maqsadga muvofiq bo'lmagan joylarda (qalin detallarda) ishlatiladi. Shpilkaning ikkala uchidagi rezbasi yirik yoki mayda metrik rezba bo'lishi mumkin. Tashqi ko'rinishiga qarab shpilkalar quyidagicha bo'ladi:

A – tipidagi o'yiqsiz shpilkalar. B – tipidagi o'yiqli shpilkalar.

Shpilkaning detalga burab kiritiladigan qismi – o'rnatiladigan uchi bo'lib, rezbasining uzunligi L_1 – ga teng, gayka buraladigan qismi tarang tortiladigan uchi deb ataladi va rez'basining uzunligi L_0 ga tengdir. 192-shakl.

Rezbaning uzunligi biriktiruvchi detalga bog'liqdir. Agar shpilka po'lat yoki bronzaga buralib kiradigan bo'lsa, o'rnatiladigan uchining uzunligi $L_1 = d$ bo'lib, agarda cho'yanga buralib kiradigan bo'lsa $L_1 = 1,25$ bo'ladi. yengil qotishmalardan tayyorlangan detallar uchun $L_1 = 2d$ ga teng qilib olinadi.

Shpilka uyasi – shpilka buralib kiritiladigan rezbali teshik, shpilka uyasi deb ataladi. Uyani tayyorlash quyidagicha bajariladi. Detal parma bilan $d_1 =$

$0,85 d$ ga teng bo'lgan diametrda va chuqurligi $L = 1,5 \div 2d$ ga teng chuqurlikda o'yiladi. So'ngra metchik yordamida rezba o'yiladi. Bu erda d – rezbaning diametri, uchidagi burchak 1200 ga tengdir.

Vintlar - bir uchida turli shakldagi kallagi, ikkinchi uchida rezba ishlangan o'qdan iborat detaldir.

Vasifasiga qarab vintlar mustaxkamlash vintlari hamda o'rnatish vintlariga bo'linadi.

Mustaxkamlash vintlarining kallagi yashirin, yarim yashirin, yarim yumaloq, silindrik va olti yoqli chuqursimon bo'lgan silindrik shakldagi kallakli qilib ishlanadi.

O'rnatish vintlarining kallagida buragich uchun o'yiqli ishlangan bo'ladi, hamda kalitda burash uchun to'rt yoki olti yoqli qilib ishlanadi

Shaybalar - shaybalar ikki detalni yuzasini buzulishdan saqlash va ularga ta'sir qiladigan zo'riqishni bir me'yorda uzatish va tarqatish maqsadida bo'lt kallagi, vint kallagi yoki gayka ostiga qo'yiladi.

Shplintlar - shplintlar gaykalarini o'z - o'zidan buralib ketishining oldini olish uchun ishlatiladi. Shplintlar asosan kesimi yarim yumaloq, yumshoq po'lat simdan tayyorlanadi. Shartli diametri (teshik diametriga teng) $d = 5 \text{ mm}$ bo'ladi. Bunday birikmalar quyidagi hollarda ishlatiladi: 1.bo'ltning kallagiga joy bo'lmasa; 2. biriktiriladigan detallarning biri juda qalin bo'lsa

(bu holda uzun bo'lt qo'yish maqsadga muvofiq bo'lmaydi).

Bo'ltli birikmalar

Bo'ltli birikmalar – bunday birikmalarni chizish uchun, bo'lt, gayka va shaybalarining o'lchamlari quyidagicha shartli nisbatlari bo'yicha chizish mumkin. Bo'ltning uzunligi $L = b + S_{sh} + H + K + C$

Bu erda: L – bo'ltning uzunligi

B - biriktiriladigan detallar qalinligi

S - shaybaning qalinligi

H – gaykaning qalinligi

K - bo'ltning gaykadan chiqib turadigan extiyot qismi.

Bo'ltli birikmalarni chizishdan oldin ust ko'rinishdan (gorizontal proyeksiyasidan) boshlab chiziladi. Birikma detallaridagi teshikning o'lchami $d_0 = 1,1 d$. Bu erda d - bo'ltning diametri.

Bo'lt kallagi va gaykadagi faskani chizish usulida faska olishdan hosil bo'lgan aylana diametri "kalitbob" o'lchamdan kichik yoki tehg bo'lishi mumkin, yani $D < S$. Bu erda S - gaykaning yoki bo'lt kallagining "kalitbob" o'lchami.

Yigish chizmalarida bo'ltli birikmalarni tez va oson chizish uchun, ularni shartli nisbati bo'yicha chiziladi. Bunday hollarda bo'lt kallagi, gayka, shayba elementlarining o'lchamlari bo'lt rezbasining diametriga qarab quyidagi formulalar orqali topiladi. 194-shakl.

Rezbaning kichik diametri	$d_1 = 0,85 d$
Bo'lt kallagi yoki gaykaning katta diametri	$D = 2 d$
Gaykaning qalinligi	$H = 0,8 d$
Bo'lt kallagining qalinligi	$H_1 = 0,7 d$
Bo'lt uchidagi faska	$C = 0,1 d$
Ikki detaldagi bo'lt uchun teshik diametri	$d_0 = 1,1 d$
Bo'ltning gaykadan chiqib turadigan ucining uzunligi	$k = 0,3 d$
Shaybaning katta diametri	$D_{sh} = 2,2 d$
Shaybaning qalinligi	$S_{sh} = 0,15 d$
Bo'lt rezbasining uzunligi	$L_0 = 1,5 + 2 d$
Faskadan hosil bo'lgan egri chiziqlarning radiusi	$R_1 = 1,5 d$
$R_2 =$ yasash yo'li bilan aniqlanadi	$R_3 = d$

Birikmani chizish uchun bo'lt rezbasining diametri va bo'lt o'qining uzunligi beriladi. Yig'ish chizmalarini chizishda bo'ltli birikmalarni yana ham soddalashtirib chizish mumkin. Bu vazifani bajarishda quyidagilarga e'tibor

bering. Boltdagi rezbaning kichik diametri, bolt uchidagi faska chizig'idan boshlanadi, lekin faskaning uchidan o'tmaydi. Ikki detalning orasidagi chiziq, bo'lt o'qiga boradi. Bo'lt o'qi bilan kallagi tutashgan joyida $r=c$ radiusida yoy bo'ladi. Gayka va bo'lt kallagidagi faskadan hosil bo'lgan egri chiziq (yoy)ning qirralar bilan uchrashish nuqtalarini frontal va gorizontaal proyeksiyalari bir to'g'ri chiziqda yotadi.

Truba birikmalari

Bunday birikmalar suv, gaz, bug' trubalarni bir – biriga ulash yoki ularning yo'nalishini o'zgartirish uchun ishlatiladi. Trubalarni bir – biriga ulash uchun fittinglar ishlatiladi. Ular turlicha bo'ladi: uch yoqli, krest va boshqalar. Rezba trubalarda tashqi tomondan va fittinglarda ichki tomondan tayyorlanadi. 195-shakl.

Bunday birikmalarning turlarida fittingdan tashqari gayka ham ishlatiladi. Bundan maqsad, birikmadan suyuqlik yoki gaz chiqib ketmaslik uchun, fitting bilan gayka oralig'ida moylangan kanop zichlagich o'ralib, gayka bilan mustaxkamlanadi.

Vazifani bajarishda quyidagilarga ahamiyat berish kerak.

1. bo'lt va shpilkadagi rezbaning ichki diametri, ularning uchidagi faska chizig'iga borishi, lekin faska uchidan o'tmasligi kerak.
2. bo'lt kallagidagi va gaykadagi faska olingandan hosil bo'lgan egri chiziqlarni, to'g'ri chiziqlar bilan kesishgan nuqtalarning frontal va profil proyeksiyalari bir to'g'ri chiziqda yotadi.
3. shpilka buralib kirgizilgandan so'ng, detalning qolgan qismidagi rezbaning tashqi va ichki diametri, shpilkaning tashqi va ichki diametri to'g'risida bo'ladi, lekin shpilka faskasining uchidan o'tmasligi shart.

Spesifikasiya.

Biror buyum yoki detalni tarkibiga kiruvchi barcha asosiy tarkibiy qismlarning ro'yxati kiritilgan jadval spesifikasiya deyiladi. 196-shakl.

Spesifikasiya alohida A4 formatda tuziladi. Spesifikasiya – yig'ma birlik, kompleks va komplektlar tarkibini aniqlash, konstruktorlik xujjatlarini komplektlash, ko'rsatilgan buyumlarni ishlab chiqarishga joriy etishni planlashtirish uchun kerak.

Spesifikasiya quyidagi bo'limlardan iborat: „Xujjatlar”, „Komplekslar”, „Detallar”, „Standart buyumlar”, „Materiallar” va boshqalar. Har bir bo'limning nomi Spesifikasiyaning „Nomi” grafasi sarlovha sifatida ko'rsatiladi va ostiga ingichka chizib qo'yiladi.

1. „Format” grafasi: Bu grafada spesifikasiyada nomi yozilgan hujjatlarning formati keltiriladi. Agar hujjatlar har xil formatlarda bir necha varaqlarda bajarilgan bo'lsa, bu grafaga yulduzcha (*) belgisi qo'yilib, „Eslatma” grafasiga esa hamma formatlar yoziladi.

2. „Zona” grafasi. Agar chizma sathi zonalarga bo'linsa, buyumning tarkibiy qismlari joylashtirilgan zonalar ko'rsatiladi.

3. „Pozisiya”(poz) grafasi. Bu grafada spesifikasiyasi yozilayotgan buyum tarkibiga bevosita kiruvchi qismlarning tartib raqamlari spesifikasiyada yozilgan tartibda ko'rsatiladi.

4. „Belgisi” grafasi. Bu grafada yoziladigan hujjatlarning belgisi ko'rsatiladi. „Standart buyumlar”, „Boshqa buyumlar” va „Materiallar” bo'limlari uchun bu grafa to'ldirilmaydi.

5. „Nomi” grafasi. Bu grafada quyidagi ma'lumotlar beriladi:

a) Buyumning o'zi uchun tuzilgan hujjatlarning nomi, masalan, „Yig'ish chizmasi”, „Gabarit chizmasi”, „Montaj chizmasi”, „Texnikaviy shartlar” va boshqalar. b) Buyumning nomi konstruktorlik hujjatlarining asosiy yozuvidagi

nomiga ko'ra to'ldiriladi, masalan, detallar uchun: „Vtulka“, „o'q“, „Kran korpusi“, „qopqoq“ va boshqalar.

d) „Standart buyumlar“ grafasida standartlar tomonidan buyumga berilgan raqam va belgilar keltiriladi.

6.) „Soni“ grafasida: a) Buyumning tarkibiy qismlari uchun spesifikasiyasi yozilayotgan bitta buyumdagi detallarning soni yoziladi. b) „Materiallar“ grafasida spesifikasiyasi tuzilayotgan mazkur materialning umumiy soni va o'lchov birligi yozib ko'rsatiladi. d) „Hujjatlar“ bo'limi uchun bu grafa to'ldirilmaydi. 7.) „Eslatma“ grafasida: Ikki va undan ortiq varaqlarda va turli formatlarda bajarilgan hujjatlar uchun bu grafada formatlar belgisi

ko'rsatiladi.

Umumiy xulosa

Xulosa o'rnida aytish joizki chizmadagi buyum yoki qismlarning katta kichikligi asosan chizmadagi o'lchamga qarab olinishini doimo yodda saqlash kerak. Buning uchun esa o'lcam qo'yish qoidalarini chuqurroq o'rganish talab qilinadi. O'lchamni ko'rsatish uchun ikki tomoni strelkali yoki bir tomoni strelkali chiziqlardan doimo foydalanamiz va albatta bu ko'nikmlar ustida qancha kop shugullansak shuncha kop tajribaga ega bo'lamiz. Va albatta bu ko'nikmalar bizga amaliy mashgulotlar davomida ham asqotadi ish unumli va sifatli chiqishida va yaqindan yordam beradi. Birikadigan detallarni ustma-ust joylashtirib yoki bitta yoki ikkita nakladka (detailarni yopib turadigan qismlar) bilan yoki uchma-uch joylashtirib parchinlash mumkin. Parchinlash bir qatorli yoki ko'p qatorli bo'lishi mumkin. Ko'p qatorli parchinlashda parchin mixlarning bir-biriga nisbattan joylashishiga qarab parallel va shaxmat tartibli choklarga bolinadi.

Bir qatorda yonma-yon joylashgan ikki parchin mix markazlari orasidagi t masofa parchinlash choki qadami deyiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. U. Abdullayev. “chizma geometriya va chizmachilik asoslari”.
2. T. “O’zbekiston”. 1999.
3. A.Abdurahmonov. “Chizmachilikdan grafik ishlar tizimi”.
4. T. “Cho’lpon”.2005.
5. J.Mirhamidov, G.Alaviya, H.Abidov. “Perspektiva va perspektivada soyalar”. T. “O’zbekiston”.2005.
6. T.Azimov/ Chizma geometriya amaliy darslar uchun/T/2008/
7. J.Mirhamidov va boshqalar.”Qurilish chizmachiligi”. Toshkent kitob-jurnal fabrikasi. T. 2002.
8. J.Mirhamidov, H.Abidov. “Injenerlik grafikasi”. O’zbekiston Matbuot va Azborot agentligi. T. “O’qituvchi”. 2005.

Ноғалар:

Валик
Сталь 45

а)

Палец
Сталь 50

б)

Валик
Сталь 45

в)

Ось
Сталь Ст. 5

г)

Figure 10. Orthographic projections of various objects.

Figure 11. Orthographic projections of various objects.

